

УДК 334.722

JEL classification: L26, M21, O11

**К ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕЙТИНГЕ FORBES «ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)**

**TO THE QUESTIONS OF ESTIMATING THE EFFICIENCY
OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FORBES RATING “THE BEST COUNTRIES
FOR BUSINESS” (ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)**

©*Курпаяниди К. И.*,

канд. экон. наук,

SPIN: 321-7606, ORCID: 0000-0001-8354-1512,

Ферганский политехнический институт,

г. Фергана, Узбекистан, w7777@mail.ru

©*Kurpayanidi K.*,

SPIN: 321-7606, ORCID: 0000-0001-8354-1512,

Ph.D., Fergana Polytechnic Institute,

Fergana, Uzbekistan, w7777@mail.ru

Аннотация. Предмет/тема. В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки предпринимательской среды для ведения бизнеса на основе рейтинга Forbs.

Цель и задачи. Изучить современное состояние предпринимательского климата для успешного ведения бизнеса как в целом, так и в разрезе ведущих стран мира.

Провести анализ проблем эффективного государственного регулирования предпринимательской деятельности на примере Республики Узбекистан.

Изучить причины и следствия занятия странами мира тех или иных показателей в рейтинге Forbs «Лучшие страны для бизнеса».

Методология. В исследовании при помощи наблюдений, статистического анализа и целенаправленного мониторинга рейтинга журнала Forbs «Лучшие страны для бизнеса» проанализированы различные критерии, влияющие на состояние институциональной и предпринимательской сред.

Результаты. Доказано, что предпринимательства отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой конкурентоспособной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйственности, в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма. На основе этого, автором сделана попытка изучить проблемы эффективного регулирования малого предпринимательства, институциональное обеспечения предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан, взаимодействие бизнеса с государственной властью и другими институтами рынка.

Выводы/значимость. На основании детального изучения рейтинга Forbs и на примере Узбекистана, автором выдвигаются конкретные предложения по совершенствованию института предпринимательства и улучшения делового климата в стране.

Abstract. Subject/topic. The article considers topical issues of assessing the business environment for doing business on the basis of the Forbs rating.

Goal and tasks. To study the current state of the entrepreneurial climate for the successful conduct of business both in general and in the context of the leading countries of the world.

To analyze the problems of effective state regulation of entrepreneurial activity on the example of the Republic of Uzbekistan.

To study the causes and consequences of the occupation by the countries of the world of those or other indicators in the Forbs ranking “The best countries for business”.

Methodology. In the study, using observations, statistical analysis, and purposeful monitoring of the Forbes magazine’s “Best Countries for Business” rating, various criteria were analyzed that affect the state of institutional and entrepreneurial environments.

Results. It is proved that entrepreneurship meets the global tendencies to the formation of a flexible competitive economy, a combination of different forms of ownership and an adequate model of economics, in which a complex synthesis of a competitive market mechanism is realized. Based on this, the author made an attempt to study the problems of effective regulation of small business, institutional support of entrepreneurial activity in the Republic of Uzbekistan, interaction of business with state power and other market institutions.

Conclusions/significance. Based on a detailed study of the Forbs rating and the example of Uzbekistan, the author makes specific proposals for improving the institution of entrepreneurship and improving the business climate in the country.

Ключевые слова: бизнес, институциональная среда, конкурентные условия, международный рейтинг, предпринимательство, рыночный механизм.

Keywords: business, institutional environment, competitive conditions, international rating, entrepreneurship, market mechanism.

Американский финансово-экономический журнал Forbes, один из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире, основанный в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом, разработал собственную методологию оценки составления рейтинга «Лучшие страны для ведения бизнеса» («Best Countries for Business»). Ренкирование проводится на протяжении 12 лет.

Аналитики «Forbes» определили «Лучшие страны для бизнеса», оценив 153 страны на 15 различных факторах: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, инфраструктура, размер рынка, политический риск, качество жизни, рабочая сила, свобода (личное, торговое и денежное) бюрократии и защиты инвесторов.

Данные проведенного исследования основаны на опубликованных отчетах Freedom House¹, Heritage Foundation², Alliance Property Rights³, United Nations, Transparency International⁴, World Bank Group⁵, Aon⁶, Marsh & McLennan⁷ и Всемирного экономического форума⁸.

¹ Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Её бюджет на 66-80% посредством грантов финансируется правительством США. Основана в 1941 г. Дата основания: 31 октября 1941 г. Доход: 30,86 миллиона USD.

² Heritage Foundation- Фонд «Наследие» — стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Имеет консервативную направленность. Основан в 1973 году.

³ Альянс по правам собственности (PRA) выступает в качестве информационно-пропагандистской организации, занимающейся защитой прав на физическую и интеллектуальную собственность, как внутри США, так и за рубежом.

⁴ Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Дата основания: 4 мая 1993 г.

⁵ World Bank Group - Группа Всемирного банка — пять организаций, созданных в разное время и объединённых функционально, организационно и территориально, целью деятельности которых является в настоящее время оказание финансовой и технической помощи развивающимся странам. Члены организации 189 стран мира.

⁶ Крупнейшая страховая компания, Великобритания. Доход: 11,63 миллиарда USD (2016 г.)

⁷ Ведущая страхования мира. Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Доход: 13,2 миллиарда USD (2016 г.)

⁸ Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее

Страны Европейского Союза продолжают доминировать, занимая 12 из 20 верхних строчек рейтинга самых лучших стран для бизнеса. В это число входит и Великобритания, которая стала лидером после голосования за выход из Европейского Союза в 2019 году. Европейские государства получили высокую оценку с точки зрения финансовой свободы, инновационности, инфраструктуры и низкого уровня коррупции.

За 2016 год ВВП Великобритании вырос на 1,8% и по этому показателю среди стран «большой семерки» незначительно уступает лишь Германии, ВВП которой за год увеличился на 1,9%. В 2017 году экономика Великобритании продолжила расти, цены на недвижимость также возрастают, а уровень безработицы упал до рекордного за 42 года уровня в 4,3%.

Неопределенность вызывает официальный выход Великобритании из Европейского союза, намеченный на март 2019 года. Некоторые британские компании решили повременить с инвестициями, чтобы посмотреть, как выход из Евросоюза повлияет на торговые отношения. Несмотря на прогнозы о замедлении экономического роста в 2018 году, бизнес-климат Великобритании остается привлекательным. Великобритания в первый раз за двенадцать лет заняла первую строчку в ежегодном рейтинге лучших стран для ведения бизнеса по версии *Forbes*. Великобритания вошла в топ-25 стран (из 153 представленных) практически по каждому из пятнадцати основных параметров, оцениваемых в рейтинге. Исключением стал критерий «политический риск», согласно которому Великобритания заняла двадцать восьмое место. В 2016 году Британия заняла пятую строчку в общем списке. Особенно высоко Великобританию оценили по параметру «технологии», по которому страна заняла четвертую строчку, а также по численности и уровню образования рабочей силы, по оценке которых Британия расположилась на третьем месте. Экономика Соединенного Королевства входит в пятерку сильнейших экономик мира с ВВП, равным 2,6 триллионов долларов. Лондон — глобальный экономический центр в сфере финансовых услуг. В столице Британии находятся штаб-квартиры таких финансовых конгломератов, как HSBC Holdings, Prudential и Barclays.

Третий год подряд Новая Зеландия занимает второе место в общем списке. Население островного государства в юго-западной части Тихого океана насчитывает всего 4,5 миллиона человек, но в стране наблюдается сильный экономический рост. Так, например, ВВП Новой Зеландии в этом году вырос на 3,6%. В сравнении со странами, входящими в топ-20 рейтинга *Forbes*, только экономика Ирландии развивалась быстрее.

За последние четыре десятилетия Новая Зеландия превратилась из аграрной экономики в промышленно развитый, свободный рынок. Киви, то есть новозеландцы, приватизировали десятки отраслей промышленности, которые ранее контролировало правительство, например, авиаперевозки, страхование, банковские услуги и телекоммуникации. По таким критериям, как «отсутствие бюрократизма», «низкий уровень коррупции» и «права собственности», страна занимает первое место в общем списке [4].

В пятерку лучших стран также вошли Нидерланды, Швеция и Канада.

В течение последних десяти лет США постепенно опускались все ниже и ниже в нашем рейтинге, начиная с первого места в 2006 году, заканчивая двадцать третьей позицией в прошлом году, которую США заняли из-за растущего уровня бюрократизма, а также из-за снижения свободы в торговле и финансовой свободы. Но Америка с ВВП в 18,6 триллионов долларов в 2017 году вышла на одиннадцатое место в рейтинге благодаря более высоким показателям в сравнении с другими странами по уровню технологий, внедрения инноваций и свободы в торговле. Изменение критериев оценки, например, добавление таких параметров, как «рабочая сила» (численность и уровень образования) и «размер рынка» (ВНП), также

известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы. Создан в 1971 году. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира.

пошло США на пользу. Страна заняла лидирующие позиции в обеих категориях. За последние годы объем прямых иностранных инвестиций в США увеличился, поскольку международные компании стремятся стать ближе к клиентам и хотят лучше руководить цепочкой поставок на самом большом рынке мира.

В рейтинге лучших стран для ведения бизнеса страны со второй (Китай) и третьей (Япония) сильнейшими экономиками в мире занимают шестьдесят шестое и двадцать первое место соответственно. Китай занимает столь низкую строчку из-за недостатка свободы в торговле и денежной свободы. С 2012 года Япония сократила ставку корпоративного налога на 8%, но, согласно данным Всемирного банка, уровень налогообложения Японии все еще выше, чем в большинстве развитых стран. Япония также вошла в топ-10 стран по уровню внедрения инноваций и инфраструктуре.

Шесть мест в последней десятке рейтинга занимают африканские страны. (Республика Гаити показала худший результат среди неафриканских государств). Уровень инноваций, свобода в торговле и защита инвесторов в большинстве из этих шести стран находятся на очень низком уровне. Чад вот уже третий год подряд занимает последнее место в общем списке. Африканская республика, лишенная выхода к морю, страдает от плохо развитой инфраструктуры и недостатка квалифицированной рабочей силы, а также от высоких уровней бюрократии и коррупции.

Африканские страны заселяют наихудшие страны для бизнеса шестью из десяти (Гаити - худший исполнитель среди неафриканских стран). Большинство из этих стран плохо относятся к инновациям, свободе торговли и защите инвесторов. Чад занимает последнее место в течение третьего года подряд. Африканская нация, не имеющая выхода к морю, страдает от недостатка инфраструктуры и обученных работников, а также с высоким уровнем бюрократии и коррупции.

Таблица.

ТОП 10 РЕЙТИНГА «ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

(<https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/>)

	Ранг	Страна	Рост ВВП	ВВП на душу населения	Торговый баланс / ВВП	Население (млн.)
	# 1	<u>Великобритания</u>	1,8%	\$ 39900	-4,4%	64,8
	# 2	<u>Новая Зеландия</u>	3,6%	\$ 39400	-2,8%	4,5
	# 3	<u>Нидерланды</u>	2,2%	\$ 45300	8,5%	17,1

	Ранг	Страна	Рост ВВП	ВВП на душу населения	Торговый баланс / ВВП	Население (млн.)
	# 4	<u>Швеция</u>	3,2%	\$ 51600	4,5%	10
	# 5	<u>Канада</u>	1,5%	\$ 42200	-3,3%	35,6
	# 6	<u>Гонконг</u>	2%	\$ 43700	4,6%	7,2
	# 7	<u>Дания</u>	1,7%	\$ 53400	7,9%	5,6
	# 8	<u>Ирландия</u>	5,1%	\$ 61600	3,3%	5
	# 9	<u>Сингапур</u>	2%	\$ 53000	19%	5,9
	# 10	<u>Швейцария</u>	1,4%	\$ 78800	10,5%	8,2

	Ранг	Страна	Рост ВВП	ВВП на душу населения	Торговый баланс / ВВП	Население (млн.)
	# 99	<u>Узбекистан</u>	7,8%	\$ 2100	0,7%	29,7

Проведенный нами анализ показал, что авторы рейтинга «Forbes» расположили Узбекистан на 99-е место. По мнению экспертов, несмотря на предпринимаемые усилия по диверсификации сельхозкультур, сельское хозяйство Узбекистана в основном сосредоточено на хлопковом производстве. Узбекистан является пятым по величине в мире экспортером хлопка и седьмым по величине производителем [1].

Наблюдаемый в настоящее время экономический рост в Узбекистане в основном обусловлен государственными инвестициями, а экспорт природного газа, золота и хлопка обеспечивает значительную долю валютных поступлений. Осознавая необходимость улучшения инвестиционного климата, правительство предпринимает дополнительные шаги для реформирования делового сектора и устранения препятствий для иностранных инвестиций в стране.

По-соседству, чуть выше расположились - Ливан, Босния и Герцеговина, Тунис, Замбия, Гватемала, Доминикана, Сальвадор и Кения.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан – 65-ое место. Кыргызстан – на 123-ом месте. Туркменистан в рейтинге отсутствует. По Таджикистану отмечается, что ВВП республики в прошлом году вырос на 6,9%, население страны составляло 8,5 миллионов человек, ВВП на душу населения – 800 долларов.

Среди стран из бывшего СССР самые лучшие показатели продемонстрировала Эстония, получившая 27-е место. Немного отстали от нее и другие прибалтийские республики: Литва — 30-е и Латвия — 36-е места. Затем следуют Грузия — 52-е, Россия — 58-е, Казахстан — 65-е и Азербайджан — 70-е. В первую сотню также смогли попасть: Украина — 80-е, Молдавия — 87-е, Армения — 88-е. Таджикистан расположился на 108-й строчке, Киргизия - на 123 месте. Белоруссию и Туркменистан авторы рейтинга в список не включили.

Анализируя причины изменения рейтинга Узбекистана, следует выделить ряд факторов, которые характеризуются принятием нормативно-правовых актов, улучшающие или либерализующих многие процедуры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и взаимодействием с государственными органами и структурами.

Начало бизнеса: Узбекистан упростил бизнес, выпустив новую платформу для регистрации бизнеса, начиная либерализации Центров Единое окно.

Работа с разрешениями на строительство: Узбекистан упростил разрешение на строительство, упростив процесс получения разрешений на выделение земельных участков от различных агентств.

«Добиться электричества»: Узбекистан упростил процесс подключения к электричеству, представив услугу «под ключ» которая включает весь комплекс вопросов, связанных с подключением, проектированием и завершением внешнего подключения.

Защита инвесторов из числа миноритариев: Узбекистан укрепил защиту миноритарных инвесторов путем повышения требований к прозрачности корпораций.

Уплата налогов: Узбекистан упростил процесс уплаты налогов, введя электронную систему для уплаты НДС, земельного налога, единого социального платежа, налог на развитие инфраструктуры, экологического налога и др.. С другой стороны, ставки налога на землю были увеличены.

Международная торговля: Правительство Узбекистана сократило сроки прохождения процедур, необходимых для осуществления экспортно-импортных операций, в том числе путем внедрения информационных систем, позволяющих подавать и обрабатывать соответствующие документы на основе веб-интерфейса; наряду с отменой процедуры постановки на учет внешнеторговых контрактов в уполномоченных банках субъекты предпринимательства получили возможность представлять в электронной форме данные по указанным контрактам в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций через Единый портал интерактивных государственных услуг с использованием электронной цифровой подписи, совершенствование таможенных процедур стало еще одним важным пунктом в программе реформ, направленных на либерализацию предпринимательской деятельности. В частности, Узбекистан сократил количество документов, запрашиваемых таможенными органами, а также упростил процесс их подачи и получения.

Вместе с этим, необходимо отметить, что начатые реформы по улучшению делового климата, повышению инвестиционной привлекательности и международного рейтинга нашей страны продолжают [2].

Так, принятый 5 октября 2016 года Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата»¹, закрепляющий в качестве важнейшего приоритета и первоочередной задачи государственных органов «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на раннем предупреждении, повышении эффективности профилактики и недопущении правонарушений», свидетельствует о переходе на качественно новый уровень государственной политики в данной сфере.

В Программе комплексных мер, утвержденной данным Указом, предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее упрощение и удешевление условий ведения бизнеса, совершенствование системы прохождения разрешительных процедур и повышение прозрачности оказания государственных услуг, что позволит и далее улучшать рейтинг Узбекистана [4].

Исходя из проведенного вышеизложенного, можно сделать вывод, что типичные проблемы ведения благоприятного бизнеса в Узбекистане, выявленные проведенным анализом, международными и внутренними обследованиями, заключаются в следующем:

- низкое качество бюрократии;
- достаточно непростой доступ к экономическим ресурсам [7];
- не соответствие конкурентным условиям игроков финансового рынка;
- зарегулированность внешнеэкономических отношений;
- неэффективность процедуры закрытия бизнеса.

Для решения указанных выше проблем, по нашему мнению, необходимо дальнейшее совершенствование рассмотренных нами основных функций государства в области регулирования институциональной среды предпринимательства, совершенствование координационных функций государства, включающее в себя:

¹ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., №40, ст. 467

–расширение практики разработки и принятия законов прямого действия, в которых прописаны все нормы, регулирующие деятельность органов исполнительной власти в той или иной сфере и устанавливающие её ответственность. Принятие таких законов будет ограничивать нормотворческие рамки органов исполнительной власти, что является важным с точки зрения недопущения установления ими подзаконных актов с преобладанием внутриведомственных интересов [1];

–усиление контрольно-аналитической работы парламента, в первую очередь, связанную с проведением оценок регулятивного воздействия государства и экономической эффективности принимаемых законов;

–упрощение и усовершенствование условий ведения бизнеса по вопросам сельского хозяйства, государственного таможенного, санитарного и ветеринарного контроля, телекоммуникаций, инфраструктуры, строительства, пожарной безопасности, медицинского обслуживания, ценового регулирования, земельных отношений и налогообложения [3];

–активное использование возможности Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при парламенте для периодического проведения социологических обследований мнения отечественных предпринимателей и т.п.;

–целенаправленную работу по снижению налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства (снижение ставки налога на фонд оплаты труда (ФОТ) [4];

– разработку дополнительных критериев для отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу (на основе объема выручки, степени взаимозависимости субъектов малого бизнеса между собой и т.п.). Введение дополнительных критериев определения статуса предприятий. Основываясь на международном опыте, можно предложить следующие критерии:

–объемы выручки за последние 12 месяцев. При введении такого критерия в группу малых предприятий будут попадать только те предприятия, кто имеет небольшое число занятых и реализует сравнительно меньшие объемы товаров, работ и услуг;

–стоимость основных фондов. Еще один широко применяемый в разных странах критерий для определения малых, средних и крупных предприятий [5];

–ведение налоговой политики, стимулирующей укрупнение действующих в нашей стране малых предприятий, введение в категорию предприятий понятия “среднее предприятие”, то есть определение критериев крупного, среднего и малого предприятий, разработка системы налогов и льгот, служащей укрупнению и дальнейшему развитию малых предприятий [7];

–разработку и принятия мер по устранению разницы между наличными и безналичными деньгами при сохранении макроэкономической стабильности и без установки дополнительных норм, регулирующих условия использования финансовых средств частного сектора;

–разработку и принятия мер по развитию конкурентной среды в банковском секторе и созданию небанковских институтов кредитования, в которых требования по залому и другие условия намного проще, чем в банках;

–отказ от неэффективных льготных кредитов (сократить количество льгот по перечню предприятий и внедрить в практику использование отраслевых льгот), выработать процентную политику банков в новых условиях;

–стимулирование семейного предпринимательства и надомного труда в переработке производимой в стране сельскохозяйственной продукции;

–необходимость в постоянном применении квазифискальных инструментов (например, налоговые льготы, льготные конвертации, списание долгов, зачетные схемы, «ценовые ножницы», а также инвестиционные надбавки, и др.) для обеспечения окупаемости деятельности предприятий и отраслей экономики (например, многие проекты Инвестиционной программы);

–создание условий для расширения деятельности конкурентоспособных и экспортоориентированных предприятий (дальнейшей либерализации процедур получения и оформления земельных участков и разрешений на строительство, совершенствование законодательства о закрытии предприятий, совершенствование регулирования ВЭД);

–обеспечение стабильности, согласованности и экономической эффективности правовой системы;

–разработка программы, предусматривающей полное внедрение механизмов аудио- и видео фиксации судебных заседаний, а также публикации на веб-сайтах принятых решений судов, направленной на обеспечение прозрачности и объективности, надежной судебной защиты прав предпринимателей;

–дальнейшее совершенствование механизма межведомственного обмена информацией для эффективной работы системы оказания государственных услуг по принципу «одно окно»;

–расширения государственных услуг через интегрированный с ЕПИГУ¹ портал государственных услуг[4];

–поэтапного интегрирования через межведомственную интеграционную платформу комплексов информационных систем «Солик» и «Божхона», с возможностью прохождения всех процедур, предоставления государственных услуг и осуществления оплаты за транзакционные услуги в электронной форме по принципу «одно окно»;

–дальнейшее ускоренное развитие электронных услуг и межведомственного взаимодействия государственных органов и местных органов государственного управления;

–формирование системы мониторинга «индекса открытости» деятельности органов государственной власти и управления, широкого вовлечения в данный процесс институтов гражданского общества;

–повышение открытости, прозрачности и доступности информации путем активного и эффективного решения задач внедрения механизмов «Электронного правительства»: Government to Citizens - G2C, Government to Business - G2B, Government to Government - G2G², а также оптимизации деятельности органов власти при оказании интерактивных услуг посредством Центра развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В заключении можно сказать, что только целенаправленные усилия правительства по дальнейшему устранению административных барьеров при ведении бизнеса субъектами бизнеса смогут кардинально изменить ситуацию и помочь субъектам предпринимательства занять свое достойное место на новом рынке Евразийского экономического сообщества, а также в перспективе облегчить вступление Узбекистана в ВТО, что в конечном итоге, повысит рейтинг в следующих исследованиях Forbs в последующие годы.

Список литературы:

1. Абдуллаев А. М., и др. Об инновационной составляющей предпринимательской среды // Экономическое возрождение России. 2012. №. 4. С. 129-134.

2. Попов В. В. Экономическое чудо переходного периода: как Узбекистану удалось то, что не удалось ни одной постсоветской экономике // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. №. 1. С. 136-159.

¹ Единый портал интерактивных государственных услуг

² Реализация всех трех компонентов Электронного правительства неразрывно связано. Без запуска G2C или G2B осуществление G2G даст крайне односторонний эффект, приведет к неэффективным тратам времени и средств, создаст информационный хаос и дискредитирует идею Электронного правительства.

3. Расулев А. Ф., Тростянский Д. В., Исламова О. А. Развитие инновационного потенциала и тенденции инновационной активности предприятий промышленности Узбекистана // *Экономический вестник Донбасса*. 2015. №. 2 (40).

4. Расулев А. Ф., Тростянский Д. В. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности // *Часопис економічних реформ*. 2016. №. 2. С. 114.

5. Kurpayanidi K. Оценка эффективности развития предпринимательства в Узбекистане. International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, Germany, 2018.

6. Margianti E. S. et al. Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta // Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher, 2014.

7. Margianti E. S., et al. Entrepreneurship in Uzbekistan: trends, competitiveness, efficiency. Monograph. Indonesia, Jakarta// Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher, 2016.

References:

1. Abdullaev, A.M., et al. (2012). On the innovative component of the entrepreneurial environment. *Economic revival of Russia*, (4). 129-134

2. Popov, V. V. (2014). economic miracle of the transition period: how Uzbekistan managed to do what could not be any post-Soviet economy. *Journal of the New Economic Association*, (1). 136-159

3. Rasulev, A. F., Trostyansky, D. V., & Islamov, O. A. (2015). Development of innovative potential and trends in innovative activity of industrial enterprises of Uzbekistan. *Economic Herald of Donbass*, 2 (40).

4. Rasulev, A. F., & Trostyansky, D. V. (2016). Uzbekistan: priorities of innovative software and technical renovation industry. *Chasopis ekonomichnih reforms*, (2). 114

5. Kurpayanidi, K. (2018). Evaluation of the effectiveness of entrepreneurship development in Uzbekistan. *International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, Germany*,

6. Margianti, E. S. et al. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. *Monograph. Indonesia, Jakarta. Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher*

7. Margianti, E. S., et al. (2016). Entrepreneurship in Uzbekistan: trends, competitiveness, efficiency. *Monograph. Indonesia, Jakarta. Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher*

*Работа поступила
в редакцию 06.02.2018 г.*

*Принята к публикации
09.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Курпаяниди К. И. К вопросам оценки эффективности предпринимательства в рейтинге Forbes «Лучшие страны для бизнеса» (на материалах Республики Узбекистан) // *Бюллетень науки и практики*. 2018. Т. 4. №3. С. 193-202. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kurpayanidi-k> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Kurpayanidi, K. (2018). To the questions of estimating the efficiency of entrepreneurship in the Forbes rating “The best countries for business” (on the materials of the Republic of Uzbekistan). *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 193-202